

ЕР ҚОНУНЧИЛИГИГА ОИД АЙРИМ НОРМАТИВ ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРНИНГ ИЖРОСИГА ОИД МУЛОҲАЗАЛАР

Иброхимов Бахтиёр Тойиржонович

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси бошқармаси бошлиғи

АННОТАЦИЯ: Мақолада ер муносабатларида тенглик ва шаффофликни таъминлаш, ижарага олинган ер участкасида қонунчиликда белгиланган тартибда қурилган кўчмас мулк объектига мулк ҳуқуқи, ер участкалари давлат ташкилотига доимий фойдаланиш ҳуқуқи асосида ажратиш ва шу каби масалаларни тартибга солувчи Президент фармони, Вазирлар Маҳкамаси қарори талаблари, ер тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларини қўллашда вужудга келаётган муаммолар ва уларни бартараф этиш масалалари таҳлил этилган.

Калит сўзлар: ер участкаси, ер тўғрисидаги қонунчилик, участкаларини тўғридан-тўғри ижарага бериш, прокуратура органлари, прокурор, прокурор назорат ҳужжатлари, қишлоқ хўжалиги мақсадлари учун ер участкаларини ижарага бериш, маъмурий Регламент

Инсоният яралибдики уй-жой қуришни, боғ яратишни, шаҳарлар барпо этишни ўз олдига мақсад қилиб яшайди. Бироқ ҳар бир нарсанинг белгиланган мезони бўлгани каби, ердан фойдаланишнинг ҳам қонун билан тартибга солинган қонун-қоидалари мавжуд. Бироқ сўнгги йилларда олиб борилган таҳлил натижаларига назар соладиган бўлсак айрим фуқароларнинг қонунни билмаслиги, қонунга бефарқлиги

ерларни ноқонуний эгаллаб, турли қурилмалар қуриш натижасида, ер майдонлари йилдан-йилга қисқариб боришига сабаб бўлмоқдалар.

Бу муаммонинг оқибатлари фақат озиқ-овқат билан боғлиқ эмас, қўлами ўйлаганимиздан ҳам кенг ва хатарли. Гап — минглаб гектар унумдор, сувли ерларнинг ноқонуний сотиб юборилиши ва ўзбошимчалик билан эгаллаб, бино қурилиши ҳақда кетяпти.

Дарҳақиқат, охириги 3 йил давомида республикамиз қурилиш майдонига айланди десак муболаға бўлмайди ва албатта бундай шиддат билан кетаётган даврда фуқароларимизнинг ерга бўлган эҳтиёжлари йилдан-йилга ортиб бормоқда. Аммо унутмаслик лозимки Ер умуммиллий бойлигимиздир, Ўзбекистон Республикаси халқи ҳаёти, фаолияти ва фаровонлигининг асоси сифатида ундан оқилона фойдаланиш зарур ва у давлат томонидан муҳофаза қилинади.

Мамлакатимизда инсонларнинг табиат бойликларига муносабати, бурч ва масъулиятлари Бош Қомусимизда ўз аксини топган бўлиб, унга кўра фуқароларимиз атроф табиий муҳитга эҳтиёткорона муносабатда бўлишга мажбурдирлар, ер, ер ости бойликлари, сув, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси ҳамда бошқа табиий заҳиралар умуммиллий бойлик, улардан оқилона фойдаланиш зарур ва улар давлат муҳофазасидадир.

Барчамизга маълумки, ер участкаларини ажратишнинг барча учун тенг, шаффоф ва бозор тамойилларига асосланган тартибини жорий этиш, ерга оид мулкӣ ва ҳуқуқӣ муносабатларда барқарорликни

таъминлаш, ерларни муҳофаза қилиш, ер эгаларининг мулкый ҳуқуқларини кафолатлаш, шунингдек, ернинг иқтисодий қийматини белгилаш орқали уни фуқаролик ҳуқуқий муносабатлар объекти сифатида эркин муомалага киритишга қаратилган қатор ислохотлар амалга ошириб келинмоқда.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 8 июнда “Ер муносабатларида тенглик ва шаффофликни таъминлаш, ерга бўлган ҳуқуқларни ишончли ҳимоя қилиш ва уларни бозор активига айлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-6243-сонли Фармони қабул қилинди.

Фармон талабларига асосан 2021 йил 1 августдан бошлаб:

ер участкалари хусусий секторга — мулк ва ижара ҳуқуқи асосида, давлат органлари, муассасалари, корхоналари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига — доимий фойдаланиш ҳуқуқи асосида ажратилади;

мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгалик, доимий эгалик, вақтинча фойдаланиш ҳуқуқи билан ер ажратиш тартиби бекор қилинади, бунда илгари ажратилган ер участкаларига бўлган бундай ҳуқуқлар уларнинг эгаларида амалдаги тартибда сақланиб қолади;

ижарага олинган ер участкасида қонунчиликда белгиланган тартибда қурилган кўчмас мулк объектига мулк ҳуқуқи бошқа шахсга ўтган тақдирда, ушбу объектга мулк ҳуқуқи билан биргаликда у

жойлашган ер участкасига бўлган ижара ҳуқуқи ҳам янги мулкдорга ўтади;

қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар барча турдаги қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчилари иштирок эта оладиган электрон онлайн аукцион яқунларига кўра, фақат ижара ҳуқуқи асосида ажратилади;

қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ерлар мулк ҳуқуқи ва ижара ҳуқуқи асосида электрон онлайн-аукцион орқали реализация қилинади;

давлат ташкилотларига ер участкалари жамоат эҳтиёжлари учун Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимларининг қарори билан доимий фойдаланиш ҳуқуқи билан ажратилади;

барча ҳолларда ер участкалари фақат бўш турган ва захирага олинган ерлардан ажратилади, айти бир ҳужжат билан ёки бир вақтнинг ўзида ер участкасини олиб қўйиш, захирага олиш, бошқа шахсга ажратиш ер бериш тартибини бузиш ҳисобланади ва қонунга мувофиқ жавобгарликка тортиш учун асос бўлади;

давлат-хусусий шериклик лойиҳалари ва ижтимоий фойдали мақсадларга эришишга қаратилган лойиҳаларни амалга оширишда ер участкалари давлат ташкилотига доимий фойдаланиш ҳуқуқи билан ажратилади, ушбу ерлар давлат-хусусий ёки ижтимоий шериклик тўғрисидаги битимнинг амал қилиш муддатига хусусий шерик, нодавлат

нотижорат ташкилоти ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларига ижарага берилиши мумкин;

кўп квартирали уй жойлашган ва унга туташ ер участкаси, агар кўп квартирали уйдаги жойларнинг мулкдорларига бошқа ҳуқуқ билан тегишли бўлмаса, уларга умумий фойдаланиш учун Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлари томонидан доимий фойдаланиш ҳуқуқи асосида ажратилиши белгилаб қуйилди¹.

Мазкур Фармонга биноан Вазирлар Маҳкамаси 2021 йил 1 августдан бошлаб фақат қуйидаги ҳолларда ер участкаларини тўғридан-тўғри ижарага беришга ҳақли:

қишлоқ хўжалиги соҳасида илмий тадқиқот ва тажриба синовлар амалга ошириш учун давлат илмий-тадқиқот ва таълим муассасаларига — Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг таклифига асосан;

энг яхши таклифни танлаш орқали аниқланадиган, қиймати камида 10 миллион АҚШ доллари эквивалентида (ер майдони ҳажмига кўра ортиб боради) бўлган йирик инвестиция лойиҳасини амалга ошириш учун — лойиҳа қийматининг камида 10 фоизига тенг маблағ аввалдан махсус ҳисобрақамга жойлаштирилганда;

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 8 июнда “Ер муносабатларида тенглик ва шаффофликни таъминлаш, ерга бўлган ҳуқуқларни ишончли ҳимоя қилиш ва уларни бозор активига айлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-6243-сонли Фармони / <https://lex.uz/ru/docs/5450176>

чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналарга, халқаро бирлашмалар ва ташкилотларга, чет эллик юридик ва жисмоний шахсларга — ижарага олиш ҳуқуқини олганлик учун бозор қийматида ҳақ тўлаган ҳолда (халқаро бирлашмалар ва ташкилотлардан ташқари) ажратилиши мумкинлиги белгиланди.

Шунингдек, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг ер муносабатларига оид қўйидаги ваколатлари, улар юзасидан қарор, фармойиш ёки бошқа турдаги ҳужжат қабул қилиш ҳуқуқи 2021 йил 1 августдан бекор қилинди:

ер участкаларини тўғридан-тўғри ажратиш, фойдаланишга бериш, келгусида ажратиш учун захиралаш, бириктириш, ободонлаштириш учун бериш ёки ерларни бошқача йўл билан тасарруф қилиш, бундан мазкур Фармонга мувофиқ ер участкаларини давлат ташкилотларига доимий фойдаланишга ажратиш, ижара шартномасини имзолаш бўйича ваколатлар мустасно;

туман ва шаҳар маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан ер участкаларига бўлган ҳуқуқларни белгилаш, эътироф этиш, ўзгартириш, бекор қилиш;

суғориладиган ерларни суғорилмайдиган ерлар тоифасига ёки бошқа ер тоифасига, суғорилмайдиган қишлоқ хўжалиги ерларини бошқа ер тоифасига ўтказиш;

жамоа боғдорчилиги, узумчилиги ва полизчилиги ҳамда ёрдамчи кишлоқ хўжалигини юритиш учун ер бериш;

хусусийлаштириладиган ер участкаларига нисбатан инвестиция мажбуриятлари ёки хусусий мулкни эркин тасарруф этишни чеклайдиган бошқа мажбуриятларни белгилаш².

Қонунчилик ҳужжатларида ушбу Фармонда белгиланганидан бошқача тартибда ер участкаларини ажратишни назарда тутувчи барча тартиблар, имтиёз ва истиснолар 2021 йил 1 августдан тўлиқ бекор қилиниши белгиланди.

Ер тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларини қўллашда вужудга келаётган муаммоларни аниқлаш, уларни бартараф этиш, шу жумладан, қонунчилик ҳужжатларини такомиллаштириш, ердан оқилона фойдаланиш бўйича хорижий тажрибаларни ўрганиб, миллий хусусиятларни инобатга олган ҳолда жорий этиш, ер тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларига риоя этилиши аҳволини мунтазам ўрганиб бориш, соҳада ҳуқуқни қўллашнинг ягона амалиётини шакллантириш борасидаги таклифларни мувофиқлаштириб боровчи Республика кенгаши ва жойларда ҳудудий кенгашлар ташкил этилди.

Фармонда белгилаб берилган вазифаларнинг ҳаётга татбиқ этилиши, ердан оқилона фойдаланиш орқали халқимизнинг турмуш фаровонлигини ошириш борасида бошланган ислохотларни янги

² Қаранг. Ўша манба. <https://lex.uz/ru/docs/5450176>

босқичга олиб чиқди. Ер билан боғлиқ муносабатлардаги коррупцион ҳолатларнинг олди олинади ҳамда ердан фойдаланиш борасида барча учун шаффоф бўлган тизим йўлга қўйилди.

Бундан ташқари, юқоридаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг ижросини таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 24 ноябрдаги 709-сонли қарори билан “Юридик шахсларга қишлоқ хўжалиги мақсадлари учун ер участкаларини ижарага беришнинг маъмурий Регламенти” тасдиқланди³.

Ҳозирда фермер хўжалиги юритиш учун қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ер майдонлари мазкур Регламентда белгиланган тартиб асосида электрон танловлар орқали ижарага берилмоқда.

Бироқ, таҳлиллар мазкур соҳада айрим муаммолар мавжуд эканлигини кўрсатмоқда. Жумладан, маъмурий Регламентга кўра, талабгорнинг имкониятлари белгиланган мезонлар асосида баллар бериш орқали баҳоланади.

Мисол учун, ер майдони ажратиш бўйича ўтказилаётган танловда иштирок этаётган максимал имконияларга эга, хусусан кредит тарихи аъло, раҳбари 15 йилдан ортиқ тажрибали агроном, юқори унумли техникалари мавжуд ва ер майдони жойлашган ҳудудда яшовчи талабгор

³ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 24 ноябрдаги “Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ер участкаларини ижарага бериш тартибига доир норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида”ги 709-сонли Қарори / <https://lex.uz/docs/5739815>

ернинг бир барабар норматив қийматини тўлаш шarti билан 94,9 баллгача тўплай олади.

Регламентга кўра, агар талабгор ер норматив қийматининг 10 баробаригача тўлаш истагини билдирса, ҳар бир норматив қиймат учун 5 баллдан, 10 баробаридан юқориси учун эса, ҳар бир норматив қиймат учун 10 баллдан берилиши, мазкур маблағ 30 йил давомида бўлиб тўланиши кўрсатилган.

Бироқ, талабгорнинг ҳақиқатан ҳам тўлов қобилияти мавжудлигини тасдиқлаш мезони Регламентда акс эттирилмаган.

Бунинг оқибатида хўжалик юритиш салоҳиятига эга бўлмаган талабгор тўлашнинг рўйи-рост имконияти йўқ бўлган маблағ таклиф қилиб, баллни сунъий равишда юқори кўтариш орқали танловда ғолиб бўлмоқда.

Мисол учун, 2022 йилда айрим вилоятларда ўтказилган электрон танловлар натижаларига кўра 355 та талабгорлар танлов ғолиби деб топилиб, улар билан ижара шартномалари тузилган.

Танлов ғолиблари таҳлил қилинганида, уларнинг 36 таси томонидан тўлашнинг рўйи-рост имконияти йўқ бўлган, ер майдонига номутаносиб қийматдаги 4 млрд. сўмдан ортиқ тўлов қилиш ҳақида таклиф билдирилган бўлиб, уларнинг 34 тасида техникалар мавжуд эмаслиги, 15 тасида умуман иш ўринлари йўқ бўлса, 16 тасида атиги 1

тадан ва 2 тасида 2 тадан иш ўринлари мавжудлиги, 14 тасида солиқ қарздорлиги борлиги аниқланган⁴.

Бундан ташқари, Регламентда ғолиб талабгор томонидан таклиф этилган норматив қийматни ижара ҳақи сифатида қайси давлат идорасига, қачон тўлаши лозимлиги, келиб тушган маблағларни тақсимланиши ҳамда ижара ҳақи ўз вақтида тўланмаган тақдирда қайси давлат идораси уни ундириш чораларини кўриши лозимлиги ҳақида аниқ механизм мавжуд эмас.

Юқоридагиларга кўра, бу каби ҳолатларнинг олдини олиш учун маъмурий Регламентга:

– талабгор таклиф қилмоқчи бўлган қиймат баҳосининг 1 фоизини аванс сифатида операторнинг махсус депозит ҳисобварағига киритиши ва танлов якунига кўра талабгор ғолиб деб топилган тақдирда, ушбу маблағ ижара ҳақи сифатида ушлаб қолинишини;

– танлов ғолиби таклифдан узрсиз сабабга кўра воз кечган ёки ғолиблик шартлари асосида тузиладиган шартномадан бош тортган тақдирда аванс сифатида махсус депозит ҳисобварағига топширилган маблағ давлат фойдасига ўтказилишини;

– талабгорнинг техникалари ҳақиқатан мавжудлигини ва солиқ қарздорлиги бор-йўқлигини (*“Шаффоф қурилиш” платформаси каби*) “онлайн” текширишни;

⁴ Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура маълумотномаси. 2022 й.

– танлов ғолиби таклиф қилган ижара ҳақини тўлаш графиги ишлаб чиқилишини, уни ижара шартномасига илова қилинишини, мазкур тўлов бир йил давомида тўланмаслиги (*форс-мажор ҳолатлари бундан мустасно*) шартномани бекор қилиш учун асос бўлишини назарда тутувчи ўзгартириш ва қўшимчалар ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Хулоса қилиб айтганда, ер ресурсларидан оқилона ва самарали фойдаланиш, уни муҳофаза қилиш ҳақидаги қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини самарадорлигини ошириш борасида охириги йилларда кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Бироқ, бу борадаги қонунлар ижросини амалга оширишда амалдаги қонунчилигимиздаги қарама-қаршиликлар ва бўшлиқлар мавжудлиги, бу борада олиб борилаётган ишларнинг етарли самарасини бермайди.

Шу боис, ер қонунчилиги бўйича амалиётда юзага келаётган муаммолардан келиб чиқиб, қонунчилигимизни чуқур таҳлил қилиш ва унга тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш орқалари ушбу муаммоларни бартараф этиш мақсадга мувофиқ бўлади.